

YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTONDA “INKLYUZIV TA’LIM”NING TASVIRIY SAN’ATDAGI AHAMIYATI

¹Imomatova Umida Mirpulatovna, ²Abdumajidova Komila Abrorbek qizi, ³Abujakinova
O‘g‘iljon Risqali qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrasida o‘qituvchisi.

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 2-
bosqich talabasi, ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik
grafikasi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17400292>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kundan kunga yangilanayotgan O‘zbekistonimizning san’at yo‘nalishidagi ahamiyati, o‘rni va imkoniyatlari haqida keng talqinda yoritib berilgan. San’atning turlari va jaxon miqqiyosidagi tutgan o‘rni, yoshlar o‘rtasidagi ahamiyati, ta’limdagi foydali jixatlari haqida yoritib berilgan. Shuningdek inklyuziv ta’lim jarayonida tasviriy san’atning qay darajada qo‘l kelayotganligi, art terapiyalar haqida keltirilgan. Yurtimizda ta’lim sohasida yaratib berilayotgan imkoniyatlar va shart sharoitlar haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta’lim, psixologik ta’sir, imkoniyatlar, ranglar, san’at, art terapiya, virtual, glaballashuv, forum, modernizatsiyalash.

Abstract: This article broadly discusses the significance, role, and opportunities of art in the ever-renewing Uzbekistan. It highlights the types of art and their place on a global scale, the importance of art among young people, and its beneficial aspects in education. Furthermore, the paper elaborates on the role of fine arts in the process of inclusive education, particularly the use of art therapy. Additionally, information is provided about the opportunities and conditions being created in the education sector of our country.

Keywords: Inclusive education, psychological impact, opportunities, colors, art therapy, virtual, social, globalization.

Аннотация: В данной статье широко освещаются значение, роль и возможности искусства в постоянно обновляющемся Узбекистане. Рассматриваются виды искусства и их место в мировом масштабе, значение искусства среди молодежи, а также его полезные аспекты в сфере образования. Кроме того, раскрывается роль изобразительного искусства в процессе инклюзивного образования, в частности применение арт-терапии. Также приведена информация о создаваемых в нашей стране возможностях и условиях в области образования.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, психологическое воздействие, возможности, цвета, искусство, арт терапия, виртуальный, социальный, глобализация.

Bugungi glaballashuv davrida O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo‘ymoqda. Prezidentimiz qarorlari va forumlarida teatr, muzeylar, galareyalar va madaniy markazlari modernizatsiya qilinishi haqida aytib o‘tilgan. Masalan ta’lim tizimidagi imkoniyatlar, san’atkorlar uchun grantlar, stipendiyalar va mukofotlar, shu bilan bir qatorda tasviriy san’at bo‘yicha iqtidor egalarini O‘zbek milliy rassomchilik insitituti, dizayn- libos, interyer dizayni, konservatoriyalar, teatr saxna va san’at maktablari keng imkoniyatlar bilan

birgalikda yetuk mutaxasis etib tayyorlamoqda. Shu bilan cheklanibgina qolmay xalqaro xamkorlik ya'ni YUNESKO ro'yxatiga kirgan “lazgi raqs” turi, “maqom” kabi o'zbek san'at turlari xalqaro miqqiyosida keng tadbiiq etilib kelinmoqda. Toshkent Xalqaro kinofestivali, chel el bilan birgalikda xamkorlik qilib tarixiy kinolar suratga olinishi, maqom va baxshichilik anjumanlari, xalqaro san'at ko'rgazmalari bilan o'zbek san'ati dunyoga tanilmoqda. Miliy meroslarimizga keladigan bo'lsak ajdodlarimizdan an'ana va meros bo'lib qolgan amaliy san'at, xaykaltaroshlik, xunarmandchilik, naqsh san'ati, miniatura va milliy kiyimlar san'atini rivojlantirish uchun davlatimizning yaratayotgan yangidan yangi va qulay dasturlari yo'lga qo'yilmoqda. Shu bilan birga yurtimizni yanada duyoga keng tadbiiq etish maqsadida online galareyalar virtual korgazmalar, internet orqali san'at asarlarini targ'ib qilish ommaga taqdim etilmoqda.

Inklyuziv ta'limda tasviriy san'atning tutgan o'rni : Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalarni shuningdek, jismoniy yoki psixologik rivojlanishda cheklovi bor bolalarni ham birgalikda o'qitishga qaratilgan ta'lim tizimidir. Bu jarayonda tasviriy san'at alohida ahamiyatga ega, chunki bu soha bolalarning ichki dunyosini ifodalash, jamiyatda o'z o'rnini topishga va o'zini anglashga yordam beradi. Odatda inkoniyati chekanga bolalarni imkoniyatlarida kelib chiqqan xolda baholash lozim, lekin san'atda bu yo'ldan foydalanilmaydi, balki ularning ijodiy yondashuvi qadirlanadi. Bu usul esa barcha bolalarda “men ham bu narsani qila olaman, bajara olaman ” degan ishonchni tug'duradi. Tasviriy san'at imkoniyati cheklangan bolalarning tasavvurlarini va psixologiyasini yaxshilashga, estetik didini va ijobiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga katta yordam beradi. Misol uchun rangli qalamlar, rangli bo'yoqlar, loy va boshqa shunga o'xshash materiallar orqali bolalarda o'z dunyosini yaratish va chizib berish imkoniyatlari keng bo'ladi va ular bundan zavq olib qiziqishlari yanada oshadi. Bu usullardan foydalanilganida psixologik reabilitatsiya jarayoni rasm chizish, bo'yash va loydan turli hil narsalar, buyumlar yasash orqali bolalarda stressni kamayishiga, ruhiy xolatini barqarorlanishiga ancha yordam beradi. Shuningdek nutqida, eshitishida yoki ko'rishida muammosi bor bolalar uchun san'at o'zini ifodalashni eng qulay vositasidir. Misol uchun: ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun art terapiyalar, eshitishda kamchiligi bor bolalar uchun audio kitoblar, xarakatlanishda imkoniyati cheklanganlar uchun mutaxasislar tomonidan turli hil qiziqarli raqslar vas hart sharoilar yaratilgan. Shu bilan cheklanibgina qolmay bolalarni jamoa bo'lib ishlashlari uchun turli metodlat masalan, guruh bo'lib bir mavzu yuzasidan rasm chizish, ijod qilish orqali bir-birlari bilan birgalikda muloqot qilish va jamoa bilan muloqot qilishni shakillantirish yo'lga qo'yilib ancha samarali bo'lmoqda. Inklyuziv ta'limdagi bolalarda ko'pincha yashirin qobiliyatlari shakillangan bo'ladi. San'at orqali o'qituvchilar dars jarayonida bu imkoniyatlarni payqab uni yanada rivojlantirish imkoniyatini beradilar. San'at inklyuziv ta'limda shunchaki fan emas balki terapiya, ijtimoiy moslashuv, ijodiy dam olish, ijodiy o'sish va tenglikni ta'minlovchi vosita bo'lib hizmat qilmoqda. U bolalarga o'zini yanada anglash ichki dunyosini shakillantirish, psixologik rivojlanish, jamiyatda o'z o'rnini topishgava kelajakda ijodiy shaxs bo'lib yetishishga yordam beradi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yurtimizda yangilanib kelayotgan ta'lim shakillari, inklyuziv ta'limning axamiyati, yurtimizning ta'limning yangilanib yanada qulayliklar oshib borishi, imkoniyati cheklangan bolalarga yaratilgan qulayliklar va ularga san'at sohasida berilayotgan ta'lim va qolaversa yurtimizni jahon miqqiyosida tutgan o'rni va o'zbek milliy san'atlari an'analari haqida aytish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi, ta’lim tizimidagi islohatlar” M. J. Bozorov, Samarqand SamDCHTI nashriyoti, 2024.
2. Andijon davlat universiteti talabasi Z. L. Xodjayevaning “Ta’limni rivojlantirshi – davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida” nomli maqolasi.
3. Imomatova Umida Mirpulatovna Tasviriy san’at vositasida yoshlarning kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning nazariy asoslari. (2024). *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar*, 1(1), 133-135.
4. Umida, I., & Muxtor, N. (2023). Tasviriy san’at darslarida yoshlarga o‘zbek milliy tasviriy san’atni o‘qitishning psixologik asoslari. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 2, pp. 204-207).